

Осипянц Павел Максимович,

студент Санкт-Петербургского государственного политехнического университета,
г. Санкт-Петербург
pavelmaxosip@mail.ru

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ В ЗАДАЧЕ ЛИНЕЙНОЙ БИНАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Аннотация.

Рассмотрим линейную задачу бинарной классификации (если задача линейно неразделима, её можно свести к таковой с помощью симметричного интегрального $L - 2$ ядра). При решении такой задачи классифицируемые элементы (далее образцы) представляются в виде элементов векторного пространства размерности n . На практике в таких задачах n может быть чрезвычайно большим, например для задачи классификации генов оно может исчисляться десятками тысяч. Большая размерность влечёт, по-мимо высокого времени вычисления, потенциально высокую погрешность численных расчётов. Кроме того использование большой размерности может требовать больших финансовых затрат (на проведение опытов). Постановка вопроса такова: можно ли и как уменьшить n отбрасыванием незначимых компонент образцов так, чтобы образцы разделялись «не хуже» в новом пространстве (оставались линейно разделимы) или «не сильно хуже».

В начале статьи проводится краткий обзор метода из статьи Isabel Guyon, Jason Weston, Stephen Barnhill, Vladimir Vapkin “Gene Selection for Cancer Classification using”, затем предлагается собственный метод.

Ключевые слова: бинарная классификация, уменьшение размерности данных, линейная разделимость множеств, линейная алгебра, лемма Фаркаша, система линейных неравенств, метод опорных векторов, машинное обучение.

Алгоритмы из статьи “Gene Selection for Cancer Classification using”. Основная идея метода понижения размерности в “Gene Selection for Cancer Classification using” заключается в ранжировании всех компонент. Предлагается следующий алгоритм:

1. Присваиваем всем (оставшимся) компонентам некоторые весовые коэффициенты (о том как — далее).
2. Выкидываем компоненту с минимальным весом из всех образцов.
3. Тренируем SVM. Если не удалось разделить образцы, то возвращаем выкинутую на прошлом шаге компоненту и выходим из алгоритма, в противном случае переходим на шаг 1 с данными без выкинутой компоненты.

В основном в статье рассматривается способ присвоения весов полученных SVM. То есть используем в качестве весов коэффициенты в классифицирующей функции соответствующих компонент. Допустим после тренировки SVM мы получили классифицирующую функцию $(w, x) + b = 0$, тогда коэффициент w_i будет весом компоненты данных i . Также в статье рассматривается корреляционный способ задания весов, но он, как и любой другой, проигрывает SVM способу, т.к.

при повторном попадании на шаг 1 весовые коэффициенты в SVM способе известны из шага 3.

Класс таких алгоритмов по-прежнему вынужден тренировать SVM на образцах большой размерности, то есть проблемы погрешности и скорости не решаются. Всё что он даёт — это возможность после тренировки SVM сократить число компонент классифицируемых образцов. Если опытное получение значений сокращённых компонент финансово затратно, то можно сэкономить.

Кроме того выбор весов как w_i довольно спорный. Предлагается умножить их на выборочную дисперсию компоненты i по всем образцам или на первый центральный абсолютный выборочный момент компоненты i по всем образцам.

Рассмотрим собственный алгоритм. Идея такова: выбрасываем компоненту и проверяем будет ли теперь (без этой компоненты) множество образцов линейно разделимо. Если да, то не возвращаем эту компоненту, если нет, то возвращаем. Вопрос в том, как проверить множество на линейную разделимость?

Пусть \bar{x}_i — образцы, y_i — принадлежность образца к классу ($y_i = -1$ — первый класс, $y_i = 1$ — второй класс) $i = 1..m$. Тогда образцы линейно разделимы, если

$$A\alpha \geq 0$$

имеет нетривиальное решение, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & n & n+1 \\ y_1 x_{11} & y_1 x_{12} & \dots & y_1 x_{1n} & y_1 \\ y_2 x_{21} & y_2 x_{22} & \dots & y_2 x_{2n} & y_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y_m x_{m1} & y_m x_{m2} & \dots & y_m x_{mn} & y_m \end{pmatrix}$$

(условия как при тренировке SVM).

Для начала рассмотрим как можно проверить множество на строгую линейную разделимость, означающую:

$$A\alpha > 0$$

имеет решение. По лемме Фаркаша это равносильно тому, что система

$$\begin{cases} A^T \beta = 0 \\ \beta \geq 0 \end{cases}$$

имеет только тривиальное решение. Проверяем вектор $\mathbf{0}$ на оптимальность в задаче линейного программирования с полученными ограничениями и целевой функцией

$$1^T \beta \rightarrow \max$$

Если $\mathbf{0}$ оказался оптимальным, значит множество строго линейно разделимо.

Нестрогая линейная разделимость означает

$$A\alpha \geq 0$$

имеет нетривиальное решение. По лемме Фаркаша это равносильно тому, что

$$\text{система } \begin{cases} A^T \beta = 0 \\ \beta > 0 \end{cases}$$

не имеет решений. А это, в свою очередь, равносильно условию, что система

$$\begin{cases} A^T \beta = 0 \\ \beta \geq 1 \end{cases}$$

не имеет решений. Для проверки наличия решения полученных ограничений можно использовать любой метод нахождения начального опорного вектора в задаче линейного программирования с данными ограничениями.

В некоторых задачах (особенно когда размерность n превышает число образцов m) мы можем захотеть отбрасывать компоненту только если разделение множества происходит с некоторым зазором. Тогда можно проверять такие условия:

$$\begin{cases} A\alpha \geq c \\ -1 \leq \alpha \leq 1 \end{cases}$$

имеет решение, где $\bar{c} \geq 0$ параметр зазора, а второе ограничение заменяет нормировку альфа (чтобы нельзя было решение $A\bar{x} > 0$ просто умножить на достаточно большую константу k и удовлетворить системе $A(k\bar{x}) \geq \bar{c}$). Эти условия по лемме Фаркаша (E — единичная матрица) равносильны тому, что система:

$$\begin{cases} (A^T E - E)\beta = 0 \\ \beta \geq 0 \\ (c^T - 1^T - 1^T)\beta > 0 \end{cases}$$

не имеет решений. Проверяем вектор $\mathbf{0}$ на оптимальность в задаче линейного программирования с полученными ограничениями (без последней строчки) и целевой функцией

$$(c^T - 1^T - 1^T)\beta \rightarrow \max$$

Если $\mathbf{0}$ оказался оптимальным, значит множество можно разделить с заданным зазором.

В некоторых задачах (особенно когда число образцов m превышает размерность n) мы можем захотеть отбрасывать компоненту даже если разделение множества происходит с некоторой ошибкой. Тогда можно проверять такие условия:

$$\begin{cases} A\alpha \geq c \\ \left[\begin{array}{l} \alpha \geq 1 \\ \alpha \leq -1 \end{array} \right. \end{cases}$$

имеет решение, где $\bar{c} \leq 0$ параметр ошибки, а вторые ограничения заменяют нормировку альфа (чтобы нельзя было решение $A\bar{x} > \text{negative_number_less_than_}\bar{c}$ просто разделить на достаточно большую константу k и удовлетворить системе $A(\bar{x}/k) \geq \bar{c}$). Здесь всё аналогично вышеописанному случаю (задачи с зазором), только из-за дизъюнкции (квадратной скобки) придётся рассмотреть две задачи линейного программирования.

Ссылки на источники:

1. Isabel Guyon, Jason Weston, Stephen Barnhill, Vladimir Vapnik “Gene Selection for Cancer Classification using SVM”
2. Christopher J.C. Burges “A tutorial on SVM for pattern recognition”
3. Л. В. Петухов, Г. А. Серегин «Методы решения задач выпуклого программирования»

Osipyants Pavel Maksimovich,

student of Saint-Petersburg state polytechnic university, Saint-Petersburg

pavelmaxosip@mail.ru

REDUCTION OF DIMENSION IN LINEAR BINARY CLASSIFICATION

Abstract.

Consider the linear problem of binary classification (if the problem is linearly inseparable, it can be led to that by using a symmetric integral L-2 kernel). In solving this problem the classified elements are represented as elements of a vector space of dimension n . In practice n can be extremely large, for example for the task of classification of genes, it can reach tens of thousands. Large dimension implies high computation time and potentially high calculation error. Moreover, the use of large dimension can be expensive (for experimentation). So the question is: how to reduce n by discarding insignificant element components so that the elements were separated "no worse" in new space (were linearly separable) or "not much worse."

In this article I want to start with a brief overview of the technique from the article Isabel Guyon, Jason Weston, Stephen Barnhill, Vladimir Vapkin "Gene Selection for Cancer Classification using" and then offer my own method.

Keywords: binary classification, reduction of dimension of data, the linear separability of sets, linear algebra, Farkas's lemma, the system of linear inequalities, support vector machine, machine learning.